

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ У УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Джанабаева Адина

докторант НГПИ им. Ажинияза
adina84@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679488>

Аннотация: В настоящее время проблемы обновления образования находятся в центре общественной жизни, стали предметом горячих дискуссий. За последние годы в социальных и политических слоях сложилось убеждение, что именно эффективная система образования способна стать наиважнейшим фактором формирования гражданского общества в целом. Обучение и всесторонняя подготовка профессионалов нового качества возможны лишь с помощью современных образовательных технологий, основанных на новейших достижениях информационных технологий.

Ключевые слова: эффективность технологий, закрепление, связь, внедрение, накопление, компетентность, методическая компетентность, научный метод, информационная технология.

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают необходимостью повышение квалификации и профессионализма учителя, т. е. его профессиональной компетентности. Основная цель современного образования – соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. Исходя из современных требований, можно определить основные пути развития профессиональной компетентности педагога:

1. Работа в методических объединениях, творческих группах;
2. Исследовательская, экспериментальная деятельность;
3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;
4. Различные формы педагогической поддержки;
5. Активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах и фестивалях;
6. Обобщение собственного педагогического опыта;
7. Создание портфолио учителя.
8. Использование ИКТ.

Внедрение современных образовательных технологий в процесс преподавания иностранного языка доступно каждому учителю, важно, чтобы изучение материала заинтересовало бы детей, заставило их задуматься о том, что иностранный язык нужен им, если не в будущей профессии, то просто для того, чтобы чувствовать себя образованным человеком. Применение современных образовательных технологий способствует повышению мотивации, интереса к предмету, желанию изучать язык и общаться на нем.

Важно различать ИКТ-грамотность и ИКТ-компетентность учителя.

ИКТ-грамотность – знания о том, что из себя представляет персональный компьютер, программные продукты, каковы их функции и возможности, это умение «нажимать на нужные кнопки», знание о существовании компьютерных сетей (в том числе Интернет). ИКТ-компетентность – не только использование различных информационных инструментов (ИКТ-грамотность), но и эффективное применение их в педагогической деятельности. [1]

Методическая компетенция определяется, как способность обучать иностранному языку с учётом целей (практической, образовательной, воспитательной, развивающей) и условий, а также возраста, уровня грамотности и индивидуальных особенностей учащихся. Авторы трактуют методическую компетенцию как способность, исходя из следующего определения: «способности представляют собой высокий уровень развития общих и специальных знаний, умений, навыков, обеспечивающих успешное выполнение человеком различных видов деятельности» [2]

Вполне вероятно, что некоторые преподаватели могут самостоятельно создавать обучающие материалы для виртуального обучающего пространства. Но, как правило, если речь идёт о выборе виртуальной обучающей среды, об определении адекватной доли веб-присутствия в этом обучающем пространстве, которая соответствует определённой целевой группе, а также составлению содержательно адекватных онлайн-материалов, то над этими задачами работает команда специалистов. При разработке онлайн-курса преподаватель не является автономным, как при внедрении нового учебного курса в аудитории. Тем не менее, ноу-хау преподавателя и его обратная связь как эксперта в этой командной работе будет пользоваться большим спросом. Будучи посредником между студентами и группой технической поддержки, преподаватель должен быть в состоянии найти общий язык с технической поддержкой, программистами, веб-дизайнерами. К важнейшим задачам преподавателя относятся организация коммуникации и кооперации между участниками обучающего онлайн-курса и поддержка обучающихся процессов. Для этого необходим обширный опыт работы с новыми средствами массовой информации и наработанные благодаря такому опыту компетенции. Не в последнюю очередь к медиа компетентности можно отнести способность преподавателя выбрать адекватный стимул для коммуникации в группе, а также подходящее средство для достижения определённой языковой или коммуникативной цели. [3]

Для сформированных профессиональных знаний, умений и навыков в области веб-технологий у преподавателей иностранных языков и комплексного использования всех их дидактических возможностей необходим ряд условий. Преподавателю надо владеть системами навигации в веб-пространстве; обладать твёрдыми навыками поиска необходимого веб-ресурса; понимать условия скачивания веб-ресурса, необходимость скачивания и установки дополнительных приложений; уметь адаптировать веб-ресурс к конкретным образовательным целям; быть способным анализировать и оценивать педагогическую эффективность веб-ресурса.

Таким образом, «внедрение IT способствует достижению основной цели модернизации образования - повышению качества образования, повышению доступности образования, обеспечению гармоничного развития личности то есть, учеников,

ориентированность в информационном пространстве, обучится информационному и коммуникативных возможностей современных технологий и обогатится информационным культурой».

References:

- 1.Хурум, Р.Ю. Использование новых информационных технологий в обучении иностранным языкам на гуманитарных факультетах [Текст] - Майкоп: Изд-во АГУ, 2005. - С.18-23.
- 2.Беляева Т.К. Мониторинг качества организации и проведения педагогической практики по географии / Т. К. Беляева// География в школе. - 2012. - № 4. - С. 56-59.
- 3.Бемаганбетова Г.Г. К вопросу о формировании конфликтной компетентности в младшем школьном возрасте / Г. Г. Бемаганбетова// Начальная школа: плюс до и после. - 2009. - № 4. - С. 83-85.
- 4.Бершадский М. Информационная компетентность / М. Бершадский// Народное образование. - 2009. - № 4. - С. 139-1